

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СФЕРЫ АПК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДАЛЫХ О.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики
Донбасский государственный технический
университет
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены теоретические подходы к пониманию сущности определения и факторов формирующих инвестиционный климат. Проведена оценка его текущего состояния и выявлены направления по улучшению инвестиционной привлекательности сферы АПК.ДНР.

Ключевые слова: АПК, инвестиции, инвестиционный климат

INVESTMENT CLIMATE AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF AIC IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

UDALYKH O.A.,
cand. economy Sciences, Associate Professor of the
Department of Economics
Donbass State Technical University
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses theoretical approaches to understanding the essence of the definition and factors that shape the investment climate. An assessment of its current state was carried out and directions for improving the investment attractiveness of the agro-industrial complex of the DPR were identified.

Keywords: Agro-industrial complex, investments, investment climate

Постановка задачи. Провести теоретический анализ подходов современной экономической теории к понятию «инвестиционный климат» в контексте его рассмотрения для сферы АПК ДНР. Систематизировать факторы его определяющие и дать оценку текущему состоянию инвестиционного климата сферы АПК ДНР и перспективам его развития для привлечения в Республику дополнительных инвестиций.

Анализ последних исследований и публикаций. Проведен анализ теоретических подходов к пониманию сущности «инвестиционного климата» и его факторов в работах современных авторов [3, 4, 5]. При оценке текущего состояния инвестиционного климата использованы статистические данные научных докладов Института экономических исследований г. Донецк [1, 2] за последние годы.

Актуальность. В ситуации войны, в которой находится Донецкая Народная Республика (далее – ДНР) обеспечение своего населения

продуктами первой необходимости, к которым относится в первую очередь продовольствие, является первостепенной задачей аппарата государственного управления. Решение данной задачи целиком и полностью является прерогативой аграрно-промышленного комплекса (далее – АПК) Республики. Для успешного экономического развития сферы АПК необходимо обеспечение значительного притока инвестиций, залогом чего является именно формирование благоприятного инвестиционного климата. Задача по улучшению благоприятности инвестиционной среды является чрезвычайно важной и связанной с минимизацией возникающих рисков и полноценным использованием всех инвестиционных потенциалов.

Цель статьи заключается в рассмотрении теоретической основы формирования благоприятного инвестиционного климата применительно к сфере АПК ДНР для привлечения дополнительных инвестиций и развития сельскохозяйственного направления в экономике Республики.

Изложение основного материала исследования. ДНР находится под негативным влиянием политических и экономических санкций. Непризнание Республики как независимого государства на общемировой арене создает большие трудности в обеспечении условий для устойчивого роста экономики. При данных обстоятельствах необходимо сосредоточить усилия на жизненно важных проблемах для населения. Главной проблемой на сегодняшний день является обеспечение собственной продовольственной безопасности. Согласно последним исследованиям об уровне обеспеченности населения Республики продуктами питания, достаточная обеспеченность сохраняется только в категории хлебные продукты. По остальным же категориям, таким как овощи, фрукты, сахар, мясопродукты, рыбопродукты, молоко сохраняется устойчивая нехватка [1, с. 64].

А принимая во внимание то, что ДНР является территорией с экономикой, построенной на сферах добычи и промышленной переработки ресурсов привлечение значительного числа инвестиций в сферу АПК позволит увеличить число производимой продукции сельскохозяйственного назначения и улучшить ситуацию с обеспеченностью населения продуктами питания собственного производства. Необходимость в привлечении значительного числа инвестиций делает актуальным формирование благоприятного инвестиционного климата в сфере АПК.

Рассмотрение любой задачи начинается с изучения ее теоретических аспектов и опыта, сформированного в трудах других соискателей по данной проблематике.

Обобщённо, инвестиционный климат можно представить, как совокупную характеристику политических, экономических, социальных, правовых, географических, трудовых и прочих факторов присущих данной конкретной географической или административной территории, или отрасли экономики. Данная характеристика раскрывает как возможные для инвестора потенциалы в развитии этого направления, так и сообщает ему о присущих этой сфере рисках. Но нас, в первую очередь, интересует не общее понимание этого термина, а его узкое применение к определённой отрасли экономики.

Литвинова В.В. в своих трудах рассматривает инвестиционный климат, прежде всего как среду для инвестиционных процессов [3]. Ее формирование зависит непосредственно от совокупности разных факторов, таких как политическая обстановка, экономическая ситуация, развитие административных и правовых систем и т.д.

Более подходящей к сельскохозяйственной отрасли экономики является трактовка понятия инвестиционный климат предложенная в своей совместной работе авторами Давыдовой Л.В. и Ильминской С.В. , которые рассматривают инвестиционный климат как устоявшееся за прошедшие годы стечение разного рода обстоятельств и совокупностей, разделенных на категории по направлениям оказываемого влияния на природно-географические, экологические, социально-экономические [4]. Эти условия также определяют и масштабы привлекаемых в отрасль инвестиций.

Значимое влияние на формирование инвестиционного климата в сфере АПК оказывают факторы его формирующие.

Григорьева Л.В. и Миролубова А.А. в своей работе об изучении факторов инвестиционного климата, разбивают их на три категории в зависимости от степени оказываемого воздействия [5]. Первая категория – это неизменяемые факторы, к которым относится географическое расположение территории, а также количество природных ресурсов доступных для изыскания. В случае со сферой АПК речь может идти о количестве пахотных земель доступных для засеивания зерновых или овощных культур и о климатических характеристиках, которые оказывают непосредственное влияние на урожай. Вторая категория – это изменяемые факторы в долгосрочной перспективе. Здесь имеется ввиду наличие квалифицированных кадров и их доступность, рынки сбыта (в случае с ДНР целесообразно рассматривать только внутренний рынок ввиду дефицита выпускаемой продукции для населения Республики), общая ситуация на макроэкономическом уровне (для Республики этим фактором служит политическая и экономическая блокады на мировой арене, а также социальная напряженность в связи с непрекращающимися боевыми действиями). Третья категория факторов – это изменяемые факторы в ближайшей перспективе. Здесь имеются ввиду факторы нормативно-правового характера, т.е. развитие законодательства направленного на привлечение инвестиций, общая политика государства по поддержке и привлечению инвесторов, а также развитие налоговых, кредитных и субсидируемых программ по поддержке инвесторов и предприятий сферы АПК.

Важно понимать, что инвестиционный климат может быть как благоприятным, так и неблагоприятным. Инвестиционный климат считается благоприятным, когда в отрасли происходит приток инвестиционного капитала и наблюдается увеличение инвестиционной активности, которая в свою очередь является его критерием оценки. Неблагоприятным же, он считается, когда приоритетными в нем являются возникающие факторы угроз и рисков, что в свою очередь приводит к снижению инвестиционной активности и бегству капитала из отрасли.

Для понимания общей ситуации с инвестиционным климатом в сфере АПК ДНР необходимо дать оценку насколько он является благоприятным для потенциальных инвесторов, какие существуют факторы рисков и потенциалы для дальнейшего развития.

Целесообразно рассматривать факторы инвестиционного потенциала, разбив их на категории по степени возможного развития данного направления.

Первая категория это ресурсно-сырьевой потенциал. Донецкий край богат не только углем и разными редкоземельными металлами, но и большим количеством плодородных почв, что делает его прекрасным местом для ведения сельскохозяйственной деятельности. Доступно выращивание не только зерновых культур для дальнейшей переработки и производства хлебных изделий, но и для выращивания значительного количества технических культур идущих на корма животным, что дает возможность в перспективе увеличивать число поголовья скота и птицы, выращиваемых в Республики. Также возможно ежегодное увеличение площади пахотных земель, за счет использования фонда земель запаса, предназначенных для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Вторая категория – это потребительский потенциал. Необходимость в увеличении количества выпускаемой продовольственной продукции обусловлена решением вопросов по обеспечению продовольственной безопасности Республики, в связи с чем сохраняется высокий уровень потребительской необходимости на продукцию данного типа.

Третья категория – это производственный или промышленный потенциал. Донбасс всегда был промышленным регионом и наличие производственных предприятий разных мощностей и по разным направлениям деятельности делают этот регион потенциально привлекательным для запуска новых предприятий ввиду наличия большой существующей промышленной базы.

Четвертая категория – это инфраструктурный потенциал. ДНР имеет очень выгодное экономико-географическое положение. Во-первых, это общая граница с Российской Федерацией, что открывает большие возможности для торговых взаимоотношений. Во-вторых, это наличие собственного выхода к Азовскому морю и торгового порта в г. Мариуполь, что позволяет осуществлять импорт необходимого сырья и экспорт готовой продукции в перспективе по всему миру.

Второй группой факторов, оказывающих непосредственное влияние на благоприятность инвестиционного климата, являются инвестиционные риски.

Инвесторы всегда очень щепетильны в выборе направления для вложения капитала, и не спешат вкладывать средства в отрасли экономики насыщенные большим количеством рисков факторов.

Совокупный показатель инвестиционного риска сферы АПК ДНР является показателем комплексным и состоит из разных рисков категорий, таких как политические риски, экономические риски, риски управленческого или законодательного характера, социальные риски и экологические риски.

Рассмотрим более подробно каждую категорию. Политические риски в Республике связаны с проведением военных действий на границах государства и непризнанием нашего государства на мировой арене. Данный риск оказывает очень негативное влияние на инвестиционный климат Республики в целом и сферы АПК в частности, но он является неизменяемым в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Экономические риски связаны непосредственно с экономическими санкциями, под гнетом которых находится Республика и невозможностью торговли с большинством стран. Также сюда можно отнести общемировые риски роста цен на сырье и энергоресурсы. Риски законодательного характера связаны с неразвитостью инвестиционного законодательства, а именно отсутствием закона об инвестициях и об иностранных инвестициях. Также присуща закрытость информации статистического характера, что усложняет потенциальным инвесторам просчет инвестиционных проектов. Данные риски легко устранить в краткосрочной перспективе путем принятия необходимых законов и созданием органа информационной поддержки инвесторов. Экологические риски связаны с возникновением аварийных ситуаций природного или техногенного характера. Географически ДНР находится в зоне умеренного климата и не подвержена влиянию природных катаклизмов. Социальные риски опять-же связаны с ведением боевых действий на территории Республики, что обуславливает большой отток квалифицированных рабочих кадров.

Выводы по данному исследованию. Таким образом, проведя оценку инвестиционного климата ДНР можно констатировать, что в сфере АПК Республики имеется крайне высокий инвестиционный потенциал, что делает сферу АПК чрезвычайно привлекательной для потенциальных инвесторов. Однако присутствует и большое число негативно сказывающихся на инвестиционном климате рисков факторов. И если есть факторы, негативное влияние которых, невозможно устранить на сегодняшний день, то риски, носящие законодательный или административный характер легко трансформировать в преимущество создав открытую и понятную для инвестора среду инвестирования. Грамотное использование существующих потенциалов, их развитие и приумножение наряду с устранением рисков факторов создаст в сфере АПК стабильный благоприятный инвестиционный климат. Это окажет положительное влияние на развитие сельскохозяйственной отрасли и обеспечению продовольственной безопасности граждан.

Список использованных источников

1. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / под научной редакцией А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной. – Донецк : Институт экономических исследований, 2021. – 360 с.
2. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / под научной редакцией А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной. – Донецк : Институт экономических исследований, 2020. – 260 с.

3. Литвинова В.В. Теоретические и методологические аспекты оценки инвестиционного климата региона / В.В. Литвинова // Молодой ученый. – 2011. – № 4-1. – С. 161-169.

4. Давыдова Л.В. Формирование стратегии развития инвестиционного потенциала региона на основе оценки инвестиционных процессов / Л.В. Давыдова, С.В. Ильминская // Региональная экономика: теория и практика. – 2007. – № 1. – С. 17-27.

5. Григорьева Л.В. О соотношении понятий инвестиционного климата и инвестиционного потенциала / Л.В. Григорьева, А.А. Миролубова // Сборник научных трудов вузов России «Проблемы экономики, финансов и управления производством». – 2009. – № 26. – С. 227-232.

УДК 65.011
DOI

ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЧЕНАКАЛ В.А.,
аспирант кафедры бизнес-информатики
ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье даётся характеристика архитектуры предприятия и её основных элементов. Изучены основные подходы к разработке архитектуры предприятия, рассмотрены их достоинства и недостатки. Сформулировано новое определение информационной архитектуры предприятия. Исследована роль архитектуры в повышении эффективности бизнес-процессов предприятий. Определена проблема недостаточной исследованности вопроса построения ИТ-архитектуры на отечественных предприятиях.

***Ключевые слова:** архитектура предприятия, информационные технологии, архитектурный подход, бизнес-стратегия, ИТ-архитектура, информационная архитектура, архитектура приложений, технологическая архитектура*

APPROACHES TO BUILDING AN ENTERPRISE ARCHITECTURE

CHENAKAL V.A.,
Postgraduate
Department of Business Informatics,
SEE HPE «Donetsk National University».
Donetsk, Donetsk People's Republic

The architecture of the enterprise and its main elements are described in the article. The main approaches to defining of the enterprise architecture are studied, their advantages and disadvantages are considered. A new definition of enterprise information architecture is formulated. The role of architecture in improving the business processes efficiency of enterprises is researched. The problem of insufficient research of the issue of domestic enterprises IT-architecture building is determined.